

Maria T. Lestari (1312400039)

Tugas Ilmu Negara pak Tomy tentang

° Tanggapan terhadap pasal 188, dan Pasal 190 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Konteks Demokrasi

Pasal-pasal dalam UU nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu pasal 188,189, dan pasal 190

Secara keseluruhan, ketiga pasal ini mengandung potensi untuk mendukung penegakan hukum dan meningkatkan transparansi, tetapi juga mengandung risiko penyalahgunaan yang dapat mengancam prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, dan hak untuk melawan kebijakan yang tidak adil. Dalam konteks demokrasi, penting untuk memastikan bahwa pasal-pasal ini diterapkan dengan hati-hati dan proporsional, serta tidak digunakan untuk tujuan yang mengekang kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan pandangannya secara sah. Kontrol yang ketat dan pengawasan terhadap penerapan pasal ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan yang bisa merugikan demokrasi itu sendiri.

Pasal 188 tentang penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila

Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dijera dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pendukung: Mereka yang mendukung pasal ini berargumen bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus dijaga dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat mengancam keutuhan bangsa.

Penentang: Sebagian besar kritikus berpendapat bahwa pasal ini terlalu kabur dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik. Mereka juga khawatir pasal ini akan membawa Indonesia kembali ke masa Orde Baru di mana kebebasan berpendapat sangat dibatasi

Pasal 189: Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal ini mengatur ancaman pidana bagi siapa saja yang dianggap menghina martabat presiden dan wakil presiden. Dalam negara demokrasi, pasal seperti ini sering kali memunculkan perdebatan.

Pendukung Pasal: Mereka yang mendukung pasal ini berargumen bahwa perlindungan terhadap simbol negara adalah penting untuk menjaga stabilitas dan wibawa pemerintahan. Mereka juga berpendapat bahwa penghinaan dapat berujung pada polarisasi yang berbahaya di masyarakat.

Kritikus Pasal: Kritikus menyatakan bahwa pasal ini rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap presiden dan wakil presiden. Dalam demokrasi, pejabat publik, termasuk presiden, harus terbuka terhadap kritik karena mereka bertanggung jawab kepada rakyat. Kebebasan berekspresi, termasuk kritik terhadap pemerintah, adalah hak fundamental yang harus dijamin.

Pasal 190: Larangan Penyebaran Berita Bohong

Pasal ini melarang penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran atau ketidakpercayaan publik.

Pendukung: Demokrasi membutuhkan informasi yang dapat dipercaya. Pasal ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap ancaman disinformasi yang dapat merusak proses demokrasi.

Kontra: Jika penerapan pasal ini tidak jelas, hal ini dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu, sehingga bertentangan dengan kebebasan pers dan kebebasan berbicara.

Setiap orang yang dengan sengaja menghina Pemerintah atau lembaga negara, yang dilakukan di muka umum, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

Kesimpulan

Kunci utama adalah bagaimana pasal-pasal ini diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. Jika pasal ini digunakan untuk membungkam kritik dan suara-suara berbeda, maka akan sangat merugikan bagi demokrasi Indonesia. Sebaliknya, jika pasal-pasal ini diterapkan secara bijaksana dan proporsional, maka diharapkan tidak akan menghambat kebebasan berpendapat.